

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭРОПОРТОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

ASSESSMENT OF THE OPERATION EFFICIENCY OF AIRPORTS IN THE FAR NORTH

БУТКЕВИЧ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,
Московский государственный технический университет гражданской авиации.

BUTKEVICH VLADIMIR VLADIMIROVICH,
Moscow State Technical University of Civil Aviation.

В статье рассмотрены подходы к оценке эффективности эксплуатации аэропортов Крайнего Севера. Произведен анализ понятий и категорий эффективности эксплуатации с выделением двух подходов, технического и экономического. Выявлены показатели для оценки эффективности эксплуатации. Дополнительно в исследовании была произведена оценка эффективности эксплуатации аэропортов городов Мурманск, Нарьян-Мар, Архангельск, и сформулирована балльная система оценки. Результаты исследования показали высокую эффективность эксплуатации аэропорта города Мурманск, оценку выше средней получил аэропорт города Нарьян-Мар, самую низкую эффективность эксплуатации показал аэропорт города Архангельск.

The article discusses approaches to assessing the operational efficiency of airports in the Far North. An analysis of the concepts and categories of operational efficiency was carried out. Two approaches were identified, technical and economic. Additionally, the study assessed the operating efficiency of airports in the cities of Murmansk, Naryan-Mar, and Arkhangelsk, and formulated a scoring system. The results of the study showed the low efficiency of operation of the Arkhangelsk airport.

Ключевые слова: эксплуатация аэропортов, безопасность полетов, аэропорты Крайнего Севера, эксплуатация аэропортов, арктические условия, оценка эффективности.

Key words: operation of airports, flight safety, airports of the Far North, operation of airports, Arctic conditions, efficiency assessment.

Территории Крайнего Севера содержат большое количество полезных ископаемых, чем вызывают особый интерес для развития экономики РФ. Однако из-за слабо развитой транспортной инфраструктуры, отсутствия железнодорожных и автомобильных магистралей, воздушный транспорт становится ключевым средством обеспечения транспортного сообщения, решая проблемы жизнеспособности, интеграции в экономическое поле и привлечения трудовой миграции территорий Крайнего Севера [2, с. 5].

Решение стратегических задач, таких как безопасность границ, развитие грузоперевозок и освоение полезных ископаемых, требует разработки методов повышения авиационной доступности в условиях низкой плотности населения. Разработка перечисленных методов должна быть посвящена решению конкретных проблем, которые можно выявить, оценив эффективность эксплуатации аэропортов Крайнего Севера, что обуславливает важность изучения данной темы.

Актуальность развития воздушного транспорта на территориях Крайнего Севера подтверждается стратегическими целями РФ, которые отражены в следующих указах:

– Указ Президента РФ от 05.03.2020 № 164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» в котором отражена необходимость расширения сети аэропортов и посадочных площадок на Крайнем Севере;

– Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» в котором указан перечень аэропортов, которые необходимо модернизировать.

В соответствии с вышесказанным, целью исследования является определение подходов к оценке эффективности эксплуатации аэропортов Крайнего Севера.

Многие отечественные и зарубежные исследователи уделяли внимание проблеме оценки эффективности эксплуатации различных объектов, механизмов, систем. Однако теоретическое поле в области оценки эксплуатации аэропортов, а тем более в условиях Крайнего Севера, не обладает должной степенью изученности. Исследования в основном направлены на оценку эксплуатации и экономики аэропорта в целом, без внимания отдельным элементам функционирования аэропорта.

Например, исследования А.А. Чайкиной отражают общие положения эксплуатации аэропортов, где автор только косвенно затрагивает вопросы оценки ее эффективности [7]. Исследователи О.А. Смирнов и С.В. Харитонов предложили систему автоматизации оценки эффективности аэропортовой инфраструктуры с использованием метода кластерного анализа, однако авторы не рассматривали оценку эффективности эксплуатации [3]. Также ряд исследований направлен на изучение эффективности функционирования аэропортов как элементов региональной авиатранспортной системы [5].

Отдельно от эксплуатации понятие эффективности рассматривали такие авторы как Е.В. Якунина [8] и И.Г. Галлиулина [1] – результаты исследований которых были использованы при раскрытии понятийно-категориального аппарата в теоретической части исследования. Эффективность управления аэропорта при использовании процессного подхода представлена в работе Степаненко Е.В. [6].

Помимо этого, были использованы ресурсы сети Интернет, в частности система бухгалтерской и финансовой отчетности, предоставляемой порталом БФО налоговой службы [11], а также данные портала Федерального агентства воздушного транспорта [10].

Эффективность является сравнительной характеристикой, которая достигается путем оптимального распределения и использования ресурсов в условиях ограничений, для максимизации желаемых исходов. Ограничениями в данном случае выступают специфические для каждого объекта показатели, применяемые при оценке его эффективности. В общем понятии это соотношение результата к затраченной работе.

Различают следующие основные виды эффективности:

- Экономическая;
- Социальная;
- Экологическая;
- Техническая [4].

В контексте темы исследования рассмотрим сущность понятия «эксплуатация» применительно к авиатранспорту. Эксплуатация аэропорта бывает технической и коммерческой. Техническая эксплуатация – техника и технология работы всех систем аэропорта для обеспечения безопасности полетов и бесперебойной деятельности. Коммерческая эксплуатация – создание системы получения доходов от деятельности, как основной, так и коммерческой [2, с. 31].

Исходя из определений эффективности и эксплуатации, можно выделить следующие

определения «эффективная эксплуатация».

Техническая эффективность эксплуатации – обеспечение технической пригодности, безопасности и оптимального технического состояния объекта эксплуатации.

Экономическая эффективность эксплуатации – обеспечение стабильного получения дохода от деятельности объекта эксплуатации.

Для оценки эффективности эксплуатации применяют объемные и стоимостные показатели. При этом стоимостные показатели не могут применяться в полной мере, так как из-за географических особенностей (большая удаленность и высокая конкуренция между аэропортами) у некоторых аэропортов нет возможности влиять на пассажиро- и грузопотоки [7, с. 32].

Для оценки эффективности эксплуатации аэропорта, с точки зрения экономики, используются следующие основные финансовые показатели:

- Выручка;
- Валовая прибыль;
- Чистая прибыль;
- Себестоимость;
- Рентабельность.

Исходя из определения технической эксплуатации, для оценки технической эффективности необходима совокупность показателей, показывающие готовность аэропорта к принятию, обслуживанию и отправке самолета.

К таким показателям можно отнести следующее:

- Пропускная способность аэропорта;
- Количество происшествий и инцидентов;
- Оснащенность аэропорта:
 - тип поверхности впп;
 - наличие и количество световой индикации;
 - средств безопасности от природных факторов;
 - наличие экстренных служб на территории аэропорта.
- Место и оборудование для проведения различных видов технического обслуживания;
- Износ оборудования аэропорта.

Используя данные показатели, можно выделить два подхода к оценке эффективности эксплуатации аэропортов. Технический подход базируется на исследовании показателей связанных с технической пригодностью, безопасностью и техническим состоянием. Экономический подход ориентируется на показатели коммерческой деятельности аэропорта.

В рамках данного исследования приведен пример оценки эффективности эксплуатации аэропортов Крайнего Севера с использованием экономического подхода ввиду того, что технические показатели не имеются в открытом доступе.

Крайний Север – часть территории Земли, расположенная главным образом к северу от Северного полярного круга. Характеризуется арктической зоной, тундрой, лесотундрой и районами северной тайги.

На рис. 1 представлено деление РФ на районы с выделением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Для репрезентативности оценки эффективности эксплуатации считается уместным оценивать объекты, которые обладают схожими характеристиками. Одной из таких характеристик является класс аэропорта.

Рис. 1. Районы крайнего севера России [9]

Согласно исследованиям Чайкиной А.А. класс аэропорта определяется классом ВПП с искусственным покрытием (ИВПП). Класс ИВПП определяется её длиной в стандартных условиях, т.е., условиях, принятых за эталон при определении длины ВПП. Эталонными условиями являются следующее сочетание факторов: сухой воздух, температура окружающей среды 15 градусов Цельсия, давление 760 мм ртутного столба, поверхность ВПП ровная и сухая, покрытие – цементобетонное [7, с. 25].

Класс аэропорта определяется:

- 1) На однополосных аэропортах - классом ИВПП;
- 2) На многополосных аэропортах - классом ИВПП, имеющей наибольшую длину в стандартных условиях [7, с. 45].

На аэропорт с грунтовым покрытием класс устанавливают с учетом 10% увеличения длины ВПП с искусственным покрытием.

В международной классификации Международной организации гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO — International Civil Aviation Organization) каждому аэропорту присваивается код, состоящий из двух элементов: первый элемент – номер, соответствующий длине ВПП; второй элемент – буквенный, определяемый, исходя из размаха крыла самолёта и расстояния между внешними колесами основного шасси.

В табл. 1 представлена классификация аэропортов согласно ИКАО по 1 кодовому элементу.

Таблица 1. Кодовый элемент 1

Кодовый номер	Длина ВПП, м
1	Менее 800
2	800-1200
3	1200-1800
4	Более 1800

Согласно данной классификации, аэропорты различаются по длине ВПП. Где низший кодовый элемент присваивается аэропортам с длиной ВПП менее 800 м, в то время как высший кодовый элемент присваивается аэропортам, у которых длина ВПП более 1800 м.

В табл. 2 представлена классификация аэропортов согласно ИКАО по 2 кодовому элементу.

Таблица 2. Кодовый элемент 2

Кодовая буква	Размах крыла, м	Колея основного шасси, м
A	Менее 15	Менее 4,5
B	15-24	4,5-6
C	24-36	6-9
D	36-52	9-14
E	52-60	9-14

По данной классификации аэропортам присваивается буквенный код. В отличие от первого подхода здесь учитывается размах крыла самолета, который может приземлиться на ВПП аэропорта, а также ширина колеи основного шасси.

Изучив подходы классификации аэропортов, были выбраны три аэропорта Крайнего Севера: Мурманск; Нарьян-Мар; Архангельск.

Выбор исследуемых аэропортов сделан с учетом следующих критериев:

1. Класс аэропорта 4 по классификации ИКАО «кодовый элемент 1»;
2. Аэропорт входит в перечень аэропортов согласно Указу Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Для оценки эффективности эксплуатации перечисленных аэропортов с точки зрения экономического подхода необходимо рассмотреть их финансовые показатели.

В табл. 3 представлены экономические показатели аэропорта Мурманск.

Таблица 3. Экономические показатели аэропорта Мурманск

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка, млн.руб.	878	744	1059	1275	1545
Валовая прибыль, млн. руб.	303	195	328	505	634
Себестоимость, млн. руб	575	549	731	770	911
Чистая прибыль, млн.руб.	189	165	314	222	391
Рентабельность, %	21,53	22,18	29,65	17,41	25,31

Из анализа экономических показателей аэропорта Мурманск видно, что аэропорт отличается высоким уровнем рентабельности в 29,65% в 2021 году, что свидетельствует о том, что аэропорт в этот период работал крайне эффективно с экономической точки зрения, получая значительную прибыль относительно понесенных затрат.

Даже в 2023 году, когда рентабельность снизилась до 25,31%, она все равно оставалась на довольно высоком уровне, указывая на прибыльность деятельности аэропорта.

Помимо рентабельности, важным индикатором эффективности эксплуатации является динамика выручки, валовой прибыли и чистой прибыли. Устойчивый рост этих показателей в 2021-2023 годах демонстрирует, что аэропорт наращивал свою прибыльность, увеличивая

доходы и оптимизируя расходы, что также свидетельствует о высокой экономической эффективности его работы.

Таким образом, представленные экономические показатели, особенно высокая и растущая рентабельность, рост выручки, прибыли и чистой прибыли, убедительно демонстрируют повышение экономической эффективности эксплуатации аэропорта Мурманск в рассматриваемый период, особенно в 2021-2023 годах после преодоления кризисных явлений 2020 года.

В табл. 4 представлены экономические показатели аэропорта Нарьян-Мар.

Таблица 4. Экономические показатели аэропорта Нарьян-Мар

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка, млн.руб.	2444	2226	2214	2668	3029
Валовая прибыль, млн. руб.	49	60	37	99	7
Себестоимость, млн. руб.	2395	2166	2177	2569	3022
Чистая прибыль, млн.руб.	2	16	49	40	55
Рентабельность, %	0,08	0,72	2,21	1,50	1,82

Касаемо аэропорта Нарьян-Мар видно, что в 2019 году наблюдались крайне низкие показатели валовой и чистой прибыли, а рентабельность составляла всего 0,08%, что свидетельствует о неэффективной экономической деятельности аэропорта в этот период. Очевидно, затраты были чрезмерно высоки по сравнению с генерируемой выручкой.

В 2020 году ситуация несколько улучшилась - валовая прибыль возросла, чистая прибыль увеличилась до 16 млн. руб., а рентабельность достигла 0,72%. Однако эти показатели все ещё оставались на крайне низком уровне, указывая на продолжающиеся проблемы с эффективностью эксплуатации.

Значительные положительные изменения произошли в 2021 году. Рентабельность резко возросла до 2,21%, что является относительно неплохим показателем. Чистая прибыль также существенно увеличилась до 49 млн. руб. Это может свидетельствовать об успешных мерах по оптимизации затрат и повышению доходности деятельности аэропорта.

В 2022 году, несмотря на рост выручки, наблюдалось снижение рентабельности до 1,5% и чистой прибыли до 40 млн. руб. Возможно, это было связано с ростом себестоимости услуг.

В 2023 году рентабельность вновь немного повысилась до 1,82%, а чистая прибыль достигла 55 млн. руб., что является лучшим показателем за рассматриваемый период. Это указывает на определенные успехи в повышении экономической эффективности эксплуатации аэропорта.

Однако, невысокий уровень рентабельности и прибыли в течение всего периода свидетельствует о сохраняющихся проблемах с эффективным использованием ресурсов и затрат в аэропорту Нарьян-Мар. Необходимы дальнейшие меры по оптимизации деятельности для существенного повышения экономической отдачи.

В табл. 5 представлены экономические показатели аэропорта Архангельск.

Аэропорт Архангельска в 2019 году демонстрировал довольно высокую рентабельность в 9,13% и значительную чистую прибыль в 65 млн руб., что указывает на эффективную работу в этот период.

Таблица 5. Экономические показатели аэропорта Архангельск

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка, млн.руб.	712	596	803	911	861
Валовая прибыль, млн. руб.	108	9	165	177	129
Себестоимость, млн. руб	604	587	638	734	732
Чистая прибыль, млн.руб.	65	23	9	39	2
Рентабельность, %	9,13	3,86	1,12	4,28	0,23

Однако в 2020 году произошло резкое снижение показателей – рентабельность упала до 3,86%, чистая прибыль сократилась до 23 млн. руб. Это может быть связано с негативным влиянием пандемии COVID-19 на авиаперевозки и сокращением пассажиропотока.

В 2021 году, несмотря на восстановление выручки, рентабельность продолжила падение до крайне низкого уровня 1,12%, а чистая прибыль составила всего 9 млн. руб. Очевидно, что аэропорт в этот период столкнулся с серьезными проблемами эффективности использования ресурсов.

В 2022 году ситуация несколько улучшилась – рентабельность повысилась до 4,28%, чистая прибыль возросла до 39 млн. руб. Но эти показатели все еще оставались низкими по сравнению с доковидным 2019 годом.

В 2023 году тенденция ухудшилась. Рентабельность упала до критически низкого уровня 0,23%, а чистая прибыль составила всего 2 млн. руб. Это свидетельствует о крайне неэффективном использовании ресурсов аэропортом.

Таким образом, после успешного 2019 года аэропорт Архангельск столкнулся с серьезными вызовами, связанными с пандемией и, вероятно, ростом затрат. К 2023 году его экономические показатели значительно ухудшились, что требует срочных мер по оптимизации деятельности и повышению эффективности эксплуатации для восстановления прибыльности.

Для оценки эффективности эксплуатации аэропортов, используя экономический подход, была применена система баллов. В данной системе каждому аэропорту присуждался балл в зависимости от изменения его финансовых показателей за период 2022-2023 гг. Баллы распределялись следующим образом: 0 баллов – при негативной динамике показателя; 1 балл – при позитивной динамике показателя. В дальнейшем баллы суммировались для итоговой оценки. В табл. 6 приведены оценки по каждому рассматриваемому объекту.

Таблица 6. Оценка исследуемых аэропортов

Аэропорт	Краткий комментарий	Оценка
Мурманск	Стабильный рост из года в год с повышением всех показателей.	4
Нарьян-Мар	Себестоимость услуг практически на уровне выручки, низкая рентабельность	3
Архангельск	Рентабельность близится к 0.	1

Итого по результатам оценки эффективности эксплуатации аэропортов можно сделать ряд выводов:

– Самая высокая оценка в 4 балла присвоена аэропорту города Мурманск. Оценка эффективности эксплуатации данного аэропорта с использованием экономического подхода выявила рост финансовых показателей, включая выручку, которая увеличилась на 21% по отношению к 2022 году, рост валовой прибыли на 25%. Показатели чистой прибыли и рентабельности увеличились больше всего, чистая прибыль на 76%, рентабельность на 45 %. Не-

смотря на то, что отношение себестоимости услуг к выручке осталось на прежнем уровне, можно сделать вывод об эффективной эксплуатации аэропорта Мурманск;

– Аэропорт Нарьян-Мар стоит на втором месте в оценке эффективности эксплуатации. По данному аэропорту наблюдается рост финансовых показателей, однако, он не такой внушительный в сравнении с аэропортом Мурманска. Тем временем эффективность эксплуатации аэропорта можно оценить на уровне выше среднего. Стоит заметить, что себестоимость услуг у аэропорта находится практически на уровне выручки, а рентабельность составляет 1,8%, что выше показателей 2022 года на 0,3%;

– Аэропорт города Архангельск получил самую низкую оценку эффективности эксплуатации по экономическим показателям. Аэропорт не является убыточным, однако его рентабельность за исследуемый период сократилась в 4 раза и составила 0,23%. Это позволяет сделать вывод о том, что аэропорт эксплуатируется не эффективно.

Таким образом, применение экономического метода при оценке эффективности эксплуатации позволяет оценить аэропорты Крайнего Севера, используя открытые данные финансовой отчетности. Экономический метод обладает простотой применения и может помочь оценить эффективность эксплуатации практически любого аэропорта в краткие сроки. При оценке используются показатели выручки, себестоимости и чистой прибыли из которых происходит расчет рентабельности и валовой прибыли.

Перспективными направлениями дальнейших исследований подходов к оценке эффективности эксплуатации аэропортов являются расширение перечня показателей, используемых в целях оценки, а также особенности технического подхода к оценке эффективности эксплуатации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галиуллина И.Г. Теоретическое обоснование категории «эффективность»: понятие, сущность и виды // Форум молодых ученых. 2017. №4 (8). С. 192-195.
2. Полешкина И.О. Методология обеспечения авиационной доступности регионов Восточной Арктики Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра тех. наук. М., 2023. 43 с.
3. Смирнов О.А., Харитонов С.В. Автоматизация оценки эффективности аэропортовой инфраструктуры // Прикладная информатика. 2014. №6. С. 130-137.
4. Степаненко Е.В. Современный менеджмент: тексты лекций, Федеральное агентство воздушного трансп., Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Московский гос. технический ун-т гражданской авиации", Каф. менеджмента. М., 2009. 243 с.
5. Степаненко А.С., Куренкова Е.О. Комплексное Развитие региональных аэропортов // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2023. № 3. С. 269-278.
6. Степаненко Е.В., Шевердин М.А., Низаметдинов Р.Р. Бизнес-процессы авиакомпании и аэропорта: общность и различия // Научный вестник ГосНИИ ГА. 2020. № 33. С. 69-77.
7. Эксплуатация аэропортов / сост. А.А. Чайкина, А. Н. Тихонов. Самара, 2018. 132 с.
8. Якунина Е.В. Понятие эффективности деятельности организации // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. №11-1. С. 251-254.
9. Кто лишается районного коэффициента из-за нового перечня районов Крайнего Севера? / Дзен. 2024. URL: <https://dzen.ru/a/ХоУBe1Sfbkrs-1PL> (дата обращения: 15.04.2024).
10. Объемы перевозок через аэропорты России / ФАВТ. 2024. URL: <https://favt.gov.ru/dejatelno-st-ajerortov-i-ajerodromy-osnovnie-proizvodstvennie-pokazateli-aeroportov-obyom-perevoz> (дата обращения 24.04.2024).
11. Ресурс БФО / ФНС России. 2024. URL: <https://bo.nalog.ru> (дата обращения: 15.04.2024).

© Буткевич В.В., 2024.